

BIOLOGIYA O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR: O'RTA TA'LIMDA TEXNOLOGIYA VA FAOL TA'LIMNI JORIY ETISH

Ismailov Akbarali Buribayevich

Sirdaryo viloyati Boyovut tuman

25-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: Biologik bilimlarning tobora kengayib borayotgani va texnologiyaning jadal rivojlanishi bilan o'qituvchilar doimiy ravishda umumta'lim maktablarida biologiyani samarali o'qitishning yangi usullarini qidirmoqdalar. Ushbu maqola biologiyani o'qitishning innovatsion yondashuvlarini o'rganadi, texnologiya va faol o'rganish strategiyalarining integratsiyasiga e'tibor qaratadi. Virtual laboratoriyalar, interaktiv simulyatsiyalar va multimedia resurslari kabi raqamli vositalarni o'z ichiga olish nafaqat talabalarning faolligini oshiradi, balki tajribaviy o'rganish va izlanish imkoniyatlarini ham beradi. Bundan tashqari, o'zgaruvchan sinflar, tengdoshlar bilan o'qitish va muammoli o'rganish kabi faol o'rganish usullari o'quvchilarda chuqurroq tushunish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: biologiya, o'qivchi, strategiya, ta'lim, texnologiya, o'qituvchi, faoliyat, innovatsiya, laboratoriya, multimediaresurs, taraqqiyot

Аннотация: с растущим расширением биологических знаний и быстрым развитием технологий учителя постоянно ищут новые способы эффективного преподавания биологии в государственных школах. В этой

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

статье рассматриваются инновационные подходы к преподаванию биологии с упором на интеграцию технологий и стратегий активного обучения. Включение цифровых инструментов, таких как виртуальные лаборатории, интерактивные симуляции и мультимедийные ресурсы, не только повысит вовлеченность студентов, но и предоставит возможности для экспериментального обучения и исследований. Кроме того, активные методы обучения, такие как переменные классы, обучение со сверстниками и проблемное обучение, развивают у учащихся более глубокое понимание и навыки критического мышления.

Ключевые слова: биология, ученик, стратегия, образование, технологии, учитель, деятельность, инновации, лаборатория, мультимедиа ресурс, прогресс

Annotation: with the growing expansion of biological knowledge and the rapid development of technology, teachers are constantly looking for new ways to effectively teach biology in secondary schools. This article explores innovative approaches to biology teaching, focusing on the integration of technology and active learning strategies. Incorporating digital tools such as Virtual labs, interactive simulations, and multimedia resources not only increases student engagement, but also provides experiential learning and exploration opportunities. In addition, active learning techniques such as changing classes, peer training, and problem learning develop deeper understanding and critical thinking skills in students.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

Keywords: biology, reader, strategy, education, technology, teacher, activity, innovation, laboratory, multimediaresources, development

Ushbu innovatsion usullarni qo'llash orqali o'qituvchilar qiziqishni uyg'otadigan va o'quvchilarni biologiya sohasida umrbod o'rganuvchilarga aylanish imkoniyatini beruvchi dinamik o'quv muhitini yaratishi mumkin. Biologiya ta'limi texnologiya taraqqiyoti va faol ta'lim strategiyalarining ahamiyati tobora ortib borayotgan e'tirofga asoslangan o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. O'quvchilarni qiziqtirish va chuqurroq tushunishni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega bo'lgan o'rta ta'limga o'qituvchilar texnologiyani o'zida mujassamlashtirgan va o'quv jarayonida faol ishtirok etishga yordam beruvchi innovatsion yondashuvlarga tobora ko'proq murojaat qilmoqdalar. Biologiya ta'limida texnologiyaning integratsiyalashuvi talabalarning dars materiallari bilan o'zaro munosabatini inqilob qildi. Virtual laboratoriyalar va simulyatsiya dasturlari talabalarga bir vaqtlar jismoniy laboratoriya chegaralari bilan cheklangan amaliy tajribalarni taqdim etadi. Ushbu raqamli vositalar nafaqat foydalanish imkoniyatini oshiradi, balki xavfsiz va boshqariladigan muhitda tajriba o'tkazish imkonini beradi. Bundan tashqari, interfaol taqdimotlar va onlayn videolar kabi multimedia resurslari an'anaviy darsliklarga qiziqarli muqobil variantlarni taklif etadi, ular turli xil o'rganish uslublari va afzalliklarini ta'minlaydi.

Faol ta'lim strategiyalari o'quvchilarni o'z ta'lim sayohatlarida faol ishtirokchi bo'lishga undaydi. Talabalar passiv ma'lumot olish o'rniga, o'z tengdoshlari bilan

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

savol berish, muammolarni hal qilish va muhokama qilish uchun taklif qilinadi. Masalan, o'zgartirilgan sinflar an'anaviy o'qitish modelini o'zgartirib, talabalarga darsdan tashqarida kurs materiallarini ko'rib chiqishlari va interfaol tadbirlar va hamkorlikdagi loyihalar uchun qimmatli dars vaqtini bo'shatishlari mumkin. Talabalar bir-biridan o'rganadigan va o'rgatadigan o'ртоqlar bilan o'qitish chuqurroq tushunishga yordam beradi va muloqot ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Muammoli ta'lim talabalarni o'z bilimlarini real dunyo stsenariylarida qo'llashga undaydi, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Texnologiya va faol ta'limning uyg'unligi biologiya sinfini dinamik va qiziqarli muhitga aylantiradigan kuchli sinergiyani yaratadi. Interfaol simulyatsiyalar va multimedia resurslari talabalarga kurs tushunchalarini mustahkamlovchi va qiziqish uyg'otadigan immersiv tajribalar bilan ta'minlash orqali faol o'rganish strategiyalarini to'ldiradi. Bundan tashqari, texnologiya talabalar o'rtasidagi hamkorlikni osonlashtiradi va o'qituvchilarga real vaqt rejimida o'quvchilar taraqqiyotini kuzatish imkonini beradi, bu esa o'z vaqtida aralashuv va shaxsiy yordam olish imkonini beradi. Texnologiya va faol ta'limning integratsiyasi ulkan salohiyatga ega bo'lsa-da, uning qiyinchiliklari yo'q emas. Texnologiyalarga kirishning cheklanganligi, raqamli savodxonlikdagi bo'shliqlar va o'zgarishlarga qarshilik o'qituvchilar duch kelishi mumkin bo'lgan to'siqlardandir. Biroq, to'g'ri o'qitish, qo'llab-quvvatlash va tajriba o'tkazish istagi bilan o'qituvchilar bu qiyinchiliklarni engib o'tishlari va innovatsion o'qitish yondashuvlarining to'liq

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

imkoniyatlarini ochishlari mumkin. Bundan tashqari, texnologik innovatsiyalarning jadal sur'atlari biologiya ta'limining dolzarbligini va doimiy o'zgaruvchan dunyoda ishtirok etishini ta'minlab, doimiy takomillashtirish va moslashish imkoniyatlarini taqdim etadi. Texnologiyani qo'llash o'qituvchilarga har bir talaba uchun o'quv tajribasini shaxsiylashtirishga imkon beradi. Moslashuvchan ta'lim platformalari va ta'lim dasturlari o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini baholab, moslashtirilgan ta'lim yo'llari va maqsadli tadbirlarni taqdim etishi mumkin.

Shaxsiy ta'lim uslublari va tezligini hisobga olgan holda, shaxsiylashtirilgan o'rganish talabalarning faolligini va akademik muvaffaqiyatini oshiradi. Gamifikatsiya va o'yinga asoslangan ta'lim motivatsiya va ta'lim natijalarini yaxshilash uchun o'yin dizayni tamoyillaridan foydalanadi. Biologiyaga oid o'quv o'yinlari va simulyatsiyalar o'quvchilarni interfaol hikoyalar, qiyinchiliklar va kvestlarga jalb qilib, o'rganishni qiziqarli va esda qolarli qiladi. Ushbu o'yinli tajribalar faol tadqiqot, muammolarni hal qilish va hamkorlikni rivojlantiradi va biologiya tushunchalarini qiziqarli va qiziqarli tarzda mustahkamlaydi. Fuqarolik fanlari loyihalari va haqiqiy tadqiqot tajribalarini biologiya o'quv dasturiga integratsiya qilish talabalarga haqiqiy ilmiy kashfiyotlarga hissa qo'shish imkoniyatini beradi. Onlayn platformalar va jamoat hamkorligi orqali talabalar ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va sharhlashda ishtirok etishlari, mazmunli ilmiy izlanishlar olib borishlari mumkin. Bu haqiqiy tajribalar nafaqat talabalarning biologiya haqidagi tushunchalarini chuqurlashtiradi, balki ilmiy izlanishlar va

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

kashfiyotlar uchun egalik va mas'uliyat hissini ham rivojlantiradi. Biologiya ta'limi turli fanlar, jumladan texnologiya, muhandislik, matematika va gumanitar fanlar bilan kesishadi. O'quv dasturiga fanlararo aloqalarni kiritish yaxlit o'rganishni rag'batlantiradi va biologik tushunchalarni real sharoitlarda qo'llashga yordam beradi. Masalan, bioinformatika biologiya va informatikaning kesishishini o'rganadi, bioetika esa biologik tadqiqotlar va yutuqlarning axloqiy oqibatlarini o'rganadi. Ushbu ko'p tarmoqli aloqalarni o'rganish orqali talabalar biologiyaning boshqa sohalar bilan aloqadorligi va o'zaro bog'liqligi haqida kengroq tushunchaga ega bo'ladilar.

Raqamli dunyoda raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish talabalar uchun ma'lumotni boshqarish va tanqidiy baholash uchun juda muhimdir. O'qituvchilar biologiya o'quv dasturiga raqamli savodxonlik mashqlarini kiritishi, talabalarga ishonchli manbalarni aniqlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va ilmiy natijalarni samarali etkazishni o'rgatishi mumkin. Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali talabalar ilmiy ma'lumotlarga tanqidiy va mas'uliyat bilan munosabatda bo'lish huquqiga ega bo'lib, ularni xabardor fuqarolar va umrbod ta'lim oluvchilar bo'lishga tayyorlaydilar. O'qituvchilarni doimiy ravishda professional rivojlanish imkoniyatlari va hamkorlik tarmoqlari bilan qo'llab-quvvatlash innovatsion o'qitish yondashuvlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Seminarlar, konferentsiyalar va onlayn hamjamiyatlar o'qituvchilarga texnologiya va faol ta'lim strategiyalarini samarali

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

integratsiya qilish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va yordam beradi. Bundan tashqari, hamkorlik madaniyatini rivojlantirish o‘qituvchilarni ilg‘or tajribalarni almashishga, o‘quv dasturlarini ishlab chiqishda hamkorlik qilishga va innovatsion o‘qitishning qiyinchiliklari va imkoniyatlarini yengishda bir-birlarini qo‘llab-quvvatlashga undaydi. Innovatsion ta'limning ushbu qo‘shimcha o‘lchovlarini o‘zlashtirib, o‘qituvchilar qiziqishni uyg‘otadigan, tanqidiy fikrlashni rivojlantiradigan va doimiy rivojlanayotgan dunyoda muvaffaqiyatga tayyorlaydigan dinamik va inklyuziv biologiya sinflarini yaratishi mumkin.

Xulosa qilib, aytish mumkinki, o‘rta ta’limda biologiya fanini o‘qitishning innovatsion yondashuvlari o‘quvchilar va o‘qituvchilar uchun o‘quv tajribasini o‘zgartirmoqda. Texnologiyani o‘z ichiga olgan va faol o‘rganishni rag‘batlantirish orqali o‘qituvchilar qiziqishni uyg‘otadigan, tanqidiy fikrlashni rivojlantiradigan va o‘quvchilarni XXI asrda muvaffaqiyatga tayyorlaydigan dinamik sinf xonalarini yaratishi mumkin. O‘qitish va o‘rganishning yangi usullarini o‘rganishda davom etar ekanmiz, biologiya ta'limida innovatsiyalar uchun imkoniyatlar cheksizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. I.A.Karimov “O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida”, “O‘zbekiston” 1997y.
2. I.A.Karimov “O‘zbekiston buyuk kelajak sari”, “O‘zbekiston” 1998y.
3. ”Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, “Toshkent” 1997y.
4. I.A.Karimov “Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori”, “O‘zbekiston” 1997y.
5. Борзова З.В., Дагаев А.М. Дидактические материалы по биологии:

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

Методическое пособие. – М.: ТС Сфера, 2005. – 400 с.

6. G‘ofurov A.T va boshqalar. Biologiyani o‘qitishning umumiy metodikasi. (O‘quv-metodik qo‘llanma). TDPU., T.: - 2005

7. G‘ofurov A.T. va boshqalar. Biologiya (Evolyusiya va ekologiya) Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun darslik. – T.: “Sharq”, 2003. – 288 bet.

8. Tolipova J.O. va boshqalar. Botanika o‘qitish metodikasi. 5-sinf. T., “O‘zbekiston”, 2003 yil – 96 bet.

9. Tolipova J.O., G‘ofurov A. T. Umumiy biologiyani o‘qitish metodikasi. (10-sinf) Toshkent.: Sharq.- 2004, - 96 bet.

10. Tolipova J.O., G‘ofurov A. T. Umumiy biologiyani o‘qitish metodikasi. (11-sinf) Toshkent.: Sharq.- 2004, - 128 bet.